

ISPITIVANJE FAKTORA SREĆE I MIZERIJE: SLUČAJ ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE

EXAMINATION THE FACTORS OF HAPPINESS AND MISERY: THE CASE OF SOUTHEASTERN EUROPE COUNTRIES

Dr Ljubinka Joksimović, redovni profesor
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ms Nemanja Vuksanović, asistent
Ekonomski fakultet, Univerzite u Beogradu

Sažetak: Predmet ovog rada jeste ispitivanje faktora koji utiču na nivo sreće i mizerije u zemljama Jugoistočne Evrope. Cilj rada jeste da pokaže u kojoj meri analizirani ekonomski, socijalni i zdravstveni faktori utiču na blagostanje populacije zemalja posmatranog regiona. Preciznije, ispitivan je uticaj nivoa bruto domaćeg proizvoda per capita, inflacije, nezaposlenosti, nejednakosti, kvaliteta institucija i očekivane prosečne dužine života na nivo sreće zemalja koje pripadaju Jugoistočnoj Evropi. Rezultati dobijeni ocenom probit modela ukazuju da su izabrani faktori, koji određuju to da li se populacija može smatrati srećnom ili ne, statistički značajni i sa očekivanim predznakom. Pri čemu, od posmatranih faktora u pogledu intenziteta, mereno marginalnim efektima ocenjenog probit modela, kao determinante od posebnog značaja za nivo sreće i mizerije izdvajaju se nivo nezaposlenosti i kvalitet institucija. Rezultati analize upućuju na to da posmatranje isključivo ekonomskih faktora u određivanju determinanti sreće ili mizerije ne može biti potpuno, i da samo sveobuhvatna analiza može biti od koristi kreatorima javnih politika prilikom definisanja mera koje mogu da doprinesu promeni nivoa sreće i mizerije.

Ključne reči: blagostanje populacije, sreća i mizerija, Jugoistočna Evropa, probit model, javna politika.

Summary: The subject of this paper is to examine factors which influence the level of happiness and misery in Southeastern Europe countries. The aim of the paper is to show in which extent analysed economic, social, and health factors impact the population welfare in region of interest. The paper is dealt by effects of gross domestic product per capita, inflation, unemployment, inequality, institution quality, and average life expectation longevity on the level of happiness countries belonging Southeastern Europe. Results given by probit model indicate that the chosen factors, which determine whether the population can be evaluated as happy or not, are statistically significant and with expected sign. The results also show that unemployment and institution quality can be considered as main factors which determine the level of happiness and misery, bearing in mind the intensity of marginal effects produced by probit model. Viewing exclusively economic factors as determinants of happiness and misery can not explain in a proper way comprehensive and valid analysis of this type. Only thoughtfull analysis is helpful for public policy makers in defining measures for scaling up or down the happiness and misery.

Key words: welfare, happiness and misery, Southeastern Europe, probit model, public policy.

1. UVOD: KONCEPTI SREĆE I MIZERIJE

Istorijski posmatrano, ljudi su težili da ostvare sreću i smatrali je najvažnijim ciljem u životu (Compton, 2005). Drugi ciljevi su cenjeni jer se verovalo da doprinose povećanju sreće. Iako su se pokazatelji subjektivnog zdravlja koristili u ekonomskoj nauci očigledno bez posebnih komentara i odjeka, subjektivne procene posla, života ili dohotka, su se pojavile kao važne osnove u psihologiji i sociologiji. Postojalo je nekoliko izuzetaka u odnosu na generalnu odbojnost prema podacima o subjektivnom blagostanju, i ovi radovi su postali veoma korišćeni u literaturi (e.g. Easterlin, 1974; Hamermes et al., 1977; Freeman, 1978). Međutim, na njih se gledalo kao na izvor intelektualne radoznalosti.

Ekonomija sreće dobija pravi i izuzetan uzlet u devedesetim godinama prošlog veka. Za sada nema slaganja među istraživačima u definisanju sreće i sa njom povezanim konstruktima. U literaturi sreća se često tumači kao: (1) subjektivno blagostanje, zadovoljstvo životom, kvalitetom života - što sugerise da značenje sreće može zavisiti od konteksta (Diener, 2006; Carlquist et al., 2016); (2) emocionalno blagostanje, pozitivan uticaj i evaluacija zadovoljstva životom (World Happiness Report, 2019; Global Happiness and Well-Being Policy Report, 2019). Odnedavno, subjektivno blagostanje je predloženo kao najpogodniji konstrukt jer uključuje relevantne aspekte globalnog blagostanja.

Nakon objavljivanja knjige *Bogatstvo naroda* Adama Smita osnovna ekonomska strategija je bila povećanje nacionalnog bogatstva radi povećanja nacionalne sreće. Stope ekonomskog rasta su u određenim vremenima bile izuzetno visoke i danas je svet veoma bogat u proseku. Svetski autput (svetski dohodak) u 2018. godini iznosio je \$ 135 triliona mereno paritetom kupovne moći. Sa 7,7 milijardi ljudi to znači da pojedincu pripada oko \$ 17.500, što je prilično visok prosek (Global Happiness and Well-Being Policy Report, 2019). Međutim, današnje doba je puno protivrečnosti i karakteriše ga nov sindrom. Jedan deo sveta uživa u tehnologijama nezamislive sofistikacije i organizacionih napredaka, postaje bogatiji, ali ne i srećniji. Istovremeno 1 milijarda ljudi nema dovoljno sredstava za preživljavanje svaki dan. Njihova sreća se nije povećala, već se drastično smanjila. Takođe, globalno zagrevanje, nestajanje šuma, prekomerna potrošnja sveže vode, zagađenje vazduha, nanosi štete milionima ljudi, tj. sadašnji pristup ekonomskom rastu ugrožava samo preživljavanje na planeti.

Bazični ekonomski razvoj u zemljama sa niskim dohotkom i eliminisanje ekstremnog siromaštva do 2030. godine smatraju se *Ciljevima održivog razvoja* i ostaju glavni ključ za ostvarenje veće sreće. Ove pomenute protivrečnosti, ipak, ne iznenađuju preterano. Mudraci humanosti - Konfučije, Buda, Aristotel, su ponavljali da materijalni dobici nisu dovoljni da ispolje naše najdublje potrebe za srećom. Potrebni su takođe dobro zdravlje, mentalno i fizičko, socijalna podrška, interpersonalno i institucionalno poverenje, sloboda, poštena privreda i vlada. Svetska supersila, SAD, su ostvarile izvanredan ekonomski i tehnološki progres u protekih pola veka, a da se njihovi građani u izveštajima svetskih organizacija ne prikazuju kao srećni. U stvari, globalna neizvesnost i anksioznosti su visoke, ekonomske i socijalne nejednakosti su produbljene i poverenje je opalo. Neregulisana trka za ekonomskim rastom „oslobodila“ je nove forme mizerije, patnje i nesreće, uključujući epidemiju zloupotrebe novih supstanci, droge, visoku zavisnost od brze hrane, kocke i kompulsivne kupovine. Omladina je sve depresivnija i anksioznija zbog preteranog korišćenja društvenih medija i igara, i sa tim povezanom izolacijom. Aditivna ponašanja

mladih prouzrokovana trkom za zaradom od strane svetske reklamne industrije i gigantskih tehnoloških kompanija postaju kobna za blagostanje istih (Helliwell et al., 2012).

U osiromašenom društvu traganje za materijalnom dobiti ima mnogo smisla, jer viši dohodak domaćinstva generalno podrazumeva poboljšanje životnih uslova siromašnih: bolju ishranu, plaćenije poslove, pristup zdravstvenoj službi, sigurnije domove, sanitarije i mogućnost obrazovanja. Siromašni u izveštajima o blagostanju iskazuju rast zadovoljstva sa svojim životima kako se njihovi niski dohoci povećavaju. Čak i mali porast tih dohodaka rezultira većem sigurnijem rađanju dece, preživljavanjem dece, boljoj ishrani, i boljim mogućnostima za školovanje, obuku i zapošljavanje. Ako se osvrnemo na suprotan kraj spektra dohotka, u izveštajima, poslednjih par godina, konstatuje se da viši prosečan dohodak nužno ne poboljšava blagostanje. SAD su očigledan primer koji je zapazio Easterlin (2009). Bruto domaći proizvod per capita u SAD se utrostručio u odnosu na šezdesete godine prošlog veka, a pokazatelji prosečne sreće su ostali nepromenjeni tokom ovih pola veka. Narasla proizvodnja je prouzrokovala, i još uvek prouzrokuje, štetne koncentracije staklene bašte i klimatske promene. S tim u vezi, može se reći da ne postoji izbor između kratkoročnih dobitaka u blagostanju i dugoročnih troškova za životnu sredinu. Ono što se označava kao Easterlin paradoks uočen u SAD je bilo to da u bilo kom vremenu bogatiji pojedinci su srećniji nego siromašniji, ali da tokom vremena društvo ne postaje srećnije kako postaje bogatije (Easterlin, 2009). Jedan od razloga jeste što pojedinci porede sebe sa drugima. Oni su srećniji kada su više na dohodnoj ili socijalnoj lestvici. Ali, kada se svako uzdiže, relativni status ostaje nepromenjen. Drugi razlog jeste što se dobiti neravnomerno dele, tj. disproporcionalno više odlaze onima na vrhu u distribuciji dohotka i blagostanja. Treći razlog je da drugi društveni faktori, poput nesigurnosti, smanjenje interpersonalnog i institucionalnog poverenja, obaraju koristi koje proističu iz tih viših dohodaka. Četvrti razlog je adaptacija: pojedinci mogu imati početni skok u pogledu sreće kako njihov dohodak raste, ali onda bar delimično se vraćaju na ranije nivoe pošto su se adaptirali na svoje nove više dohotke (Graham, 2011).

Ove pojave stavljaju jasan limit na meru u kojoj bogate zemlje mogu postati srećnije krećući se samo uzlaznom putanjom rasta. Veći dohodak povećava sreću do neke mere, ali onda žudnja i stalno traganje za višim dohotkom može stvarno smanjiti sreću. Psiholozi su više puta dokazivali da pojedinci koji stavljaju visoku premiju na viši dohodak su generalno manje srećni i skloniji psihičkim bolestima, nego pojedinci koji nisu opterećeni ovom žudnjom (<http://www.happinessandwellbeing.org/wellbeing-research-faq-2>).

U očekivanjima da se bude srećniji što se postaje više bogatiji važi opadajuća marginalna korisnost dohotka, tj. čak iako se dobiti u blagostanju mogu dopuniti daljim dobitcima u dohotku, postoji jak dokazni materijal da posle određene tačke ti dobiti postaju vrlo mali. Suštinski, siromašni imaju više koristi nego bogati od dodatog dohotka.

Indeks mizerije je obično suma stope inflacije i stope nezaposlenosti. Porast indeksa mizerije pokazuje da se ekonomski uslovi ili makroekonomska performansa pogoršavaju za ljude. Ovo pogoršava takođe njihove buduće izgleda. Okun je kreirao indeks mizerije sedamdesetih godina za vreme predsednikovanja Džonsona u SAD, kada su SAD i druge zemlje sveta mučile istovremeno visoke stope inflacije i nezaposlenosti, te su ga često koristili političari. Baro je 1999. godine unapredio Okunov indeks mizerije, kako bi se bolje poredila makroekonomska performansa između vlada, dodajući tridesetogodišnje stope državnih obveznica, koje reflektuju inflatorna očekivanja i odstupanja od dugoročnog rasta

bruto domaćeg proizvoda. Jasno je pokazano da porast inflacije, nezaposlenosti, prinosa na državne obveznice i pad stope rasta nacionalnog proizvoda jesu indikatori slabe makroekonomske performanse i dovode do povećanja mizerije. Di Tella et al. (2011) su ukazali da pojedinci brinu o inflaciji i nezaposlenosti i da njihova sreća ima visoku korelaciju sa navedenim varijablama. Ohtake (2012) je utvrdio da nezaposlenost ima jak negativan uticaj na sreću, a Ruprah i Luengas (2011) dokazuju da inflacija i nezaposlenost smanjuju blagostanje u zemljama Latinske Amerike, i da povećanje nezaposlenosti za 1 procenti poen ima veći efekat na mizeriju nego identično povećanje inflacije. Blanchflower (2007) je za zemlje Zapadne Evrope, takođe, pokazao da negativni efekat nezaposlenosti na mizeriju je veći od inflacije - da manje obrazovani i stariji ljudi više brinu o inflaciji nego o nezaposlenosti, dok suprotno važi za mlade i više obrazovane.

2. RASTUĆI ZNAČAJ SREĆE I MIZERIJE ZA JAVNE POLITIKE

Do sad rečeno ukazuje da se mora ponovo temeljno razmisliti o ekonomskim izvorima blagostanja, naročito u bogatijim zemljama. Bogate zemlje su eliminisale najvećim delom pošasti siromaštva, glad i bolesti. Siromašne zemlje bi to trebalo tek da učine. Ali nakon eliminisanja siromaštva, šta dolazi? Koje su putanje blagostanja kada bazične ekonomske potrebe nisu više glavni pokretači društvene promene?

Mora se priznati da težnja za srećom jeste neotuđivo pravo građana. Veliki broj ekonomskih, psiholoških i socioloških studija pokazuje da sreća iako je subjektivno iskustvo se može objektivno i pouzdano meriti, ocenjivati i povezivati sa karakteristikama pojedinaca i društva. Psiholozi i neurolozi su razvili veliki broj važnih alata za višedimenzionalno ocenjivanje individualnog blagostanja. Ispitivanja ljudi o njihovom emocionalnom blagostanju, sreći, zadovoljstvu životom, pruža važne informacije o društvu, jer može signalizirati latentnu krizu ili skrivenu jačinu. To sugerise o potrebi za promenom. Sreća onda nije izbor pojedinaca, već postaje stvar nacionalne politike (World Happiness Report, 2012).

Izuzetan je slučaj sa državom Butan, koja je za cilj usvojila uvećanje ukupne nacionalne sreće pre nego ukupnog nacionalnog proizvoda što je postalo glavni organizacioni princip upravljanja i kreiranja politika. Porast dohotka može povećati sreću, naročito u siromašnim društvima, ali može dovesti i do unapređenja kooperacije i zajedništva, posebno u bogatim zemljama koje imaju nisku marginalnu korisnost dohotka. Nije slučajno da su najsrećnije zemlje u svetu zemlje sa visokim dohotkom, ali takođe i visokim stepenom društvene jednakosti i poverenjem u institucije. Poslednjih godina, Finska, Danska i Norveška su na vrhu liste po sreći i blagostanju i ne iznenađuje da SAD ne beleže rast zadovoljstva životom već pedeset godina, jer je to period u kojem raste nejednakost i opada interpersonalno i institucionalno poverenje (World Happiness Report, 2019).

U pravcu ispravnog razumevanja sreće i blagostanja UAE su glavni globalni lider. Oni su pokrenuli *Globalni savez za sreću i blagostanje* kao globalnu koaliciju kako bi precizno odredili koje akcije vlade, biznisa, škole, planiranja gradova i sistema zdravstva vode ka sreći. Izveštaj za politiku o globalnoj sreći i blagostanju ne samo da prezentuje najbolje prakse, već takođe daje okvir u koji ih vlade stavljaju u funkciju. Isto tako *Agenda 2030* i ciljevi održivog razvoja naglašavaju važnost holističkog pristupa razvoju u kome se

uklanja ekstremno siromaštvo, a promoviraju socijalna inkluzija, socijalna pravda i zaštićena životna sredina. *Agenda 2030* ističe da ravnomerni i univerzalni pristup kvalitetnom obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj zaštiti može da osigura fizičko i mentalno zdravlje i socijalno blagostanje. *Ciljevi održivog razvoja* u stvari su putanja za globalno blagostanje i sreću. Najsrećnije zemlje nisu one sa najvišim dohodcima već one koje su najbliže dostizanju 17 ciljeva održivog razvoja, a to su one sa najvišim stepenom poverenja u ljude i institucije, najinkluzivnijom i pravičnom privredom i politikama koje štite životno okruženje. OECD u ime zemalja članica i zemalja nečlanica iz nerazvijenog sveta ulaže veliki napor i kreativnost u promovisanju nove metrike za blagostanje i javne politike (Global Happiness and Well-Being Policy Report, 2019).

Rastuće nezadovoljstvo sa korišćenjem bruto domaćeg proizvoda per capita kao dovoljnog pokazatelja ljudskog progressa prouzrokovalo je da Butan predloži još pre 40 godina da se kao nacionalni cilj prihvati sreća, što je u narednim decenijama podstaklo veliki broj istraživača da kreiraju transdisciplinarnu nauku o sreći. Pri UN 2012. godine na sastanku visokog nivoa o blagostanju i sreći definisana je nova ekonomska paradigma (<https://www.un.org/>) i publikovan je prvi svetski izveštaj o sreći. Ovaj izveštaj se oslanjao na mnoge druge preglede o sreći i obezbedio je izuzetnu podršku da kvalitet ljudskih života može biti sveobuhvatno, pouzdano i validno ocenjivan preko niza subjektivnih pokazatelja blagostanja koji se zbirno u izveštaju označavaju kao sreća.

Individualnim procenama života data je glavna uloga u svetskim izveštajima o sreći. Procene su krovni pokazatelj pomoću kojih se drugi faktori dobrog života - dohodak, zdravlje, dobar posao i dobro upravljanje, poverenje, darežljivost, zdravo okruženje i prijateljska zajednica, mogu porediti kao i pratiti uticaj. U *Globalnom izveštaju politike za sreću* iz 2018. godine prvi put je formirano 6 grupa tema za politiku, sa posebnim fokusom na zdravlje, obrazovanje, rad, ličnu sreću, gradove i metriku. U *Globalnom izveštaju politike za sreću* za 2018. i 2019. godinu kao startna tačka prihvaćeno je da se samoprocenjivanje blagostanja dobija tako što će se ljudi pitati kako procenjuju kvalitet sopstvenog života, a što pruža dobar pokazatelj kvaliteta društva u celini. Istovremeno on služi kao oruđe za javnu politiku.

Pošto je sreća došla u fokus, kreiranje javne politike se promenilo. Postalo je moguće da se zdravlje, dohodak, poverenje i druge karakteristike porede kao izvori blagostanja. Analiza troškova i koristi se radi koristeći blagostanje kao cilj sa preferiranim politikama koje obećavaju da će pružiti najveće neto poraste u kvalitetu života. Korišćenje sreće kao sveobuhvatnog cilja i politika, omogućava kooperaciju među vladama. Lakše je naći i implementirati konzistentne izbora politika ako je sreća „opšta valuta“ za ocenu ishoda javnih politika.

Ukoliko se pokazatelji životne satisfakcije dovoljno široko pribave, mogu se spremnije primeniti na regione, zajednice i demografske grupe, pre nego bruto domaći proizvod. Distribucija skorova zadovoljstva životom takođe pruža pokazatelje nejednakosti koji su obuhvatniji od bilo koje uobičajene statistike koja se odnosi na distribuciju dohotka ili finansijskog bogatstva (Goff, 2018).

3. POSLEDNJI REZULTATI MERENJA BLAGOSTANJA U SVETU

Za ocenu evolucije sreće u 10 regiona sveta izveštaj o svetskoj sreći iz 2019. godine koristi distribuciju odgovora iz Galup svetske ankete - na pitanja po Cantril lestvici pitajući kako ljudi cene svoje živote danas na skali od 0 do 10 (0 je najgori mogući život a 10 je najbolji). Ponderisan prosek procene života ljudi se značajno razlikuje po regionima. Najviši je u Severnoj Americi i Okeaniji, zatim u Zapadnoj Evropi, Latinskoj Americi i Karibima, Centralnoj i Istočnoj Evropi, Komonveltu zajednice nezavisnih država, Jugoistočnoj i Istočnoj Aziji, Bliskom Istoku, Severnoj Africi, Subsaharskoj Africi i Južnoj Aziji, po opadajućoj skali. Prosečne procene života su značajno opale u Zapadnoj Evropi, Komonveltu zajednice nezavisnih država i SAD u periodu finansijske krize. Južna Azija je opala za ceo 1 procentni poen, dok su Jugoistočna Azija i Istočna Azija imale rastuću procenu života. Bliski Istok, Severna Afrika i Subsaharska Afrika su doživljavale padove u procenama života.

Pošto je izvestan broj istraživača (Goff et al., 2018; Gandelman et al., 2013; Kalmijn and Venhoven, 2005) pokazao da su efekti u jednakosti sreće češće veći i sistematičniji nego oni u nejednakosti dohotka važno je osvrnuti se na razvoj globalne nejednakosti u sreći, mereno standardnom devijacijom distribucije individualne procene života na skali od 0 do 10, u periodu od 2005. do 2018. godine. Uočljiv je trend jasnog porasta nejednakosti posle 2007. godine. Nejednakost unutar zemalja sledi isti rastući trend kao i ukupna nejednakost, dok je između zemalja porast nešto blaži. To dokazuje da globalna nejednakost u sreći, merena standardnom devijacijom Cantril lestvice se povećala uglavnom zbog nejednakosti u sreći unutar zemalja. Primetno je i da 6 varijabli (bruto domaći proizvod per capita, socijalna podrška, očekivanje zdravog života, sloboda, darežljivost i odsustvo korupcije) objašnjavaju tri četvrtine varijacije u nacionalnom prosečnom skorju po lestvici među zemljama (Global Happiness and Well-Being Policy Report, 2019).

Kada su u pitanju pozitivne i negativne emocije, pozivajući se na Aristotelovsku pretpostavku i nalaze iz psihologije da su dugotrajne pozitivne emocije važna podrška za dobar život, izveštaj o sreći iz 2018. godine takođe potvrđuje da pozitivni uticaji emocija imaju značajan uticaj na finalnu jednačinu. Sloboda, darežljivost i socijalna podrška imaju izuzetno jak pozitivan efekat, koji sa svoje strane veoma utiče na procenu života (Helliwell et al., 2013).

Rangiranje pojedinih zemalja u pogledu procene života u periodu 2016. - 2018. godine pokazuje da je jaz od 0,5 procentnih poena između prve i poslednje rangirane zemlje među najbogatijih 10 zemalja veći nego između prve i poslednje rangirane zemlje među najsiromašnijih 10 zemalja.

Tabela 1: Najbolje i najlošije rangirane zemlje prema nivou sreće od 2016. do 2018. godine

10 najbolje rangiranih zemalja	10 najlošije rangiranih zemalja
Finska	Haiti
Danska	Bocvana
Norveška	Sirija
Island	Malavi
Holandija	Jemen
Švajcarska	Ruanda
Švedska	Tanzanija
Novi Zeland	Avganistan

Kanada	Centralnoafrička Republika
Austrija	Južni Sudan

Izvor: *Global Happiness and Well-Being Policy Report (2019)*

Međutim, prosečne ocene života 10 zemalja na vrhu su dvostruko veće nego u slučaju 10 zemalja na dnu. Razlike u dohocima su pojedinačno faktor koji najviše doprinosi razlici u oceni života između prvih i poslednjih 10 rangiranih zemalja, jer je od svih 6 faktora dohodak najviše neujednačeno raspoređen među zemljama. Bruto domaći proizvod per capita je 22 puta veći u 10 zemalja na vrhu nego u 10 zemalja na dnu. U periodu 2005. - 2008. godine i 2016. - 2018. godine od 132 zemlje 106 zemalja je doživelo značajne promene. U 64 zemlje je porasla sreća, u 42 je značajno smanjena sreća, a u 26 zemalja nije promenila trend. U zemljama Centralne i Istočne Evrope 15 zemalja je imalo porast u proceni sreće, i samo je 1 sa značajnim padom. Na strani dobitnika u sreći, tj. porasta sreće, zabeleženo je nekoliko tranzicionih zemalja: Bugarska, Rumunija, Letonija, Slovačka i Srbija. Drastičan gubitnik je Hrvatska.

4. DETERMINANTE SREĆE I MIZERIJE

Pošto su utvrđene velike razlike u nivoima sreće odraslih ljudi unutar pojedinačnih zemalja, Clark et al. (2017) su kontruisali dijagram determinanti sreće koji objašnjava i meri kako varijacije u različitim uzrocima sreće i mizerije mogu objasniti ukupnu promenu sreće pojedinaca.

Slika 1: *Determinante zadovoljstva životom*

Izvor: *Clark et al. (2018)*

Kao meru sreće oni koriste zadovoljstvo životom, postavljajući pitanje „Kako ste zadovoljni svojim životom ovih dana?“, na skali od 0 do 10. Pritom, oni mere neposredne uticaje (sadašnju situaciju), ali takođe i uticaje iz prošlosti (detinjstvo, školovanje i porodica). Njihovo polazište jeste da sreća u velikoj meri zavisi od ekonomske situacije u kojoj se nalaze kao odrasli (dohodak, obrazovanje, zaposlenost), od socijalnih okolnosti (bračni status, uključenost u kriminal), od ličnog zdravlja (fizičkog i mentalnog). Autori smatraju da ovo navedeno dobrim delom zavisi od razvoja u detinjstvu (intelekt i emocije),

na šta utiču porodica i školovanje. Dalje, autori tvrde da politike mogu da utiču na razvoj ličnosti u svakom dobu.

Ranije analize zadovoljstva životom nisu uključivale mentalno zdravlje (kao subjektivno stanje), i Clark et al. ocenjuju da izostavljanje istog u savremenom dobu znači izostavljanje jednog od najvećeg izvora mizerije. Uključivanje mentalnih bolesti se pokazuje kao značajniji faktor u Zapadnoj Evropi nego što su dohodak, zaposlenost ili fizička bolest. Helliwell et al. (2015) su utvrdili da u mnogo slučajeva postoji dvostruka interakcija između nabrojanih faktora i zadovoljstva životom, npr. obrazovanje utiče na sreću pojedinca, ali sreća takođe utiče na sposobnost da se uči, i važi da sreća utiče na zdravlje i zdravlje na sreću. Kada je u pitanju faktor dohodak Layard et al. sugerišu da Easterlinov paradoks je moguće pomiriti ako se prihvati hipoteza relativnog dohotka. Relativni dohodak je važniji od apsolutnog dohotka. U bilo kojoj tački vremena bogatiji ljudi poredeći se sa siromašnijim ljudima su srećniji, ali tokom vremena agregat relativnog dohotka u populaciji ostaje isti. Tako ovi autori objašnjavaju slučaj Nemačke u kojoj zadovoljstvo životom nije povećano uprkos brzom ekonomskom rastu u periodu 1983. - 2007. godine, a takođe i u SAD u prethodnih 50 godina. U analizama sa različitim podacima pokazuje se da nezaposlenost smanjuje blagostanje, ali ne samo kroz gubitak dohotka, već i kroz gubitak socijalnog statusa i samopouzdanja. Nezaposlenost ima eksterne efekte ne samo na porodice nezaposlenih, već i na one koje rade, jer se osećaju manje sigurnim na poslu. Osnovne procene uvek otkrivaju da pojedinci koji su sa partnerom izjavljuju da su srećnije nego one koje su bez partnera. Međutim, da li brak čini ljude srećnijim, ili srećni ljudi više vole da su u braku?

Kada se razmatra pitanje koji aspekti razvoja deteta mogu da predvide da li će kao odrasla osoba biti zadovoljna životom 3 faktora se izdvajaju: (1) intelektualni razvoj, koji se meri najvišim nivoom kvalifikacija, (2) ponašanje, mereno *Rutter* upitnikom na koje odgovara majka, (3) emocionalno zdravlje, bazirano na inventaru nelagodnosti (Clark et al., 2018). Kada je u pitanju kako roditelji utiču na razvoj deteta pokazano je da dohodak porodice ima veliki uticaj na obrazovna postignuća deteta, ali manje nego samo detetovo zdravlje i ponašanje. Očeva nezaposlenost može da ima nepovoljan efekat, ali ne generalno. Roditeljsko angažovanje sa detetom, u igri i čitanju, je izuzetno važno, ali agresivno ponašanje roditelja pogoršava loše ponašanje deteta. Na detetovo emocionalno zadovoljstvo najlošije utiče mentalno bolesna majka. Kada je u pitanju uticaj škole, potvrđeno je da škola koju dete pohađa i učitelji (socijalni ambijent osnovne i srednje škole) jesu podjednako važni za obrazovna postignuća učenika i detetovu sreću. U proseku, obrazovanje nema direktnih uticaja na sreću, ali je indirektno vezano za sreću preko efekta na dohodak. Veći broj godina školovanja je povezan za lakšim zapošljavanjem, sigurnošću na poslu, brzom promocijom, što može da doprinese većoj sreći.

Ponašanje drugih osoba (socijalni uticaj) može imati veliki efekat na sreću pojedinaca. Svaka kriminalna radnja u proseku smanjuje ukupno zadovoljstvo životom kod lokalne populacije za 1 procenat godišnje za 1 osobu (Clark et al., 2018). Više obrazovanja može koristiti u smanjenju kriminala. Isti faktora koji utiču na zadovoljstvo životom, utiču i na mizeriju i imaju isti rang u njihovom objašnjenju. Najčešće se izučava u kojoj meri mizerija i patnja mogu biti umanjene eliminacijom siromaštva, nezaposlenosti, niskog obrazovanja, fizičkih i mentalnih bolesti. U mnogim razvijenim zemljama blagostanje bi proisteklo od eliminacije depresije i anksioznosti, koje su osnovne forme mentalnih bolesti. Clark et al. zaključuju da bi to bio najmanje skup način za smanjenje mizerije, jer u velikom

broju razvijenih zemalja mentalno zdravlje objašnjava veći deo razlike u sreći nego sam dohodak.

5. PODACI I METODOLOGIJA

Kreatori javnih politika imaju, ili bi trebalo da imaju, za cilj kreiranje uslova za dostizanje najvećeg mogućeg nivoa sreće, odnosno smanjenje nivoa mizerije među populacijom. U te svrhe, kreatori javnih politika moraju biti upoznati sa determinantama sreće i mizerije. Kao što je već rečeno, na nivo sreće utiču mnogobrojni faktori, koji se mogu podeliti u sledeće grupe: (1) ekonomski faktori, kao što su nivo dohotka, inflacije, nezaposlenosti; (2) socijalni faktori, poput kvaliteta institucija, nivoa nejednakosti, i (3) zdravstveni faktori, koji se odnose na fizičko i mentalno zdravlje, a što se može posmatrati na osnovu očekivane prosečne dužine života. Važno je utvrditi koliko razlike u pogledu navedenih faktora doprinose promeni nivoa sreće, tj. mizerije.

Prema rezultatima poslednjeg *World Happiness Report* (2019), a koji se odnosi na nivo sreće u 2018. godini, mereno Cantril lestvicom, među zemljama Jugoistočne Evrope¹ kao najviše srećne izdvajaju se Slovenija i Rumunija, sa vrednostima preko 6, dok se na drugom spektru kao najmanje srećne izdvajaju Albanija i Bugarska, sa vrednostima oko 5. Srbija se prema tom izveštaju našla bliže zemljama Jugoistočne Evrope koje se mogu okarakterisati kao one sa relativno visokim nivoom sreće, imajući u vidu dostignutu vrednost na Cantril lestvici od 5,9.

Tabela 2: Nivo sreće u zemljama Jugoistočne Evrope u 2018. godini, merene Cantril lestvicom

Zemlja	Nivo sreće
Albanija	5,00
Bosna i Hercegovina	5,89
Bugarska	5,09
Crna Gora	5,65
Grčka	5,40
Hrvatska	5,53
Rumunija	6,15
Severna Makedonija	5,23
Slovenija	6,24
Srbija	5,93

Izvor: *World Happiness Report* (2019)

¹ U zemlje Jugoistočne Evrope prema odgovarajućoj geografsko-političkoj klasifikaciji spadaju: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Rumunija, Severna Makedonija, Slovenija, Srbija.

Kako bi analiza faktora sreće bila sprovedena na odgovarajući način, i kako bi shodno tome bila od koristi kreatorima javnih politika, prema Clark et al. (2018), moraju biti ispunjena najmanje 3 uslova (koja generalno u literaturi nisu u potpunosti zadovoljena): (1) merenje sreće mora biti konzistentno u pogledu uporedivosti načina na koji se merenje vrši; (2) ispitivanje uticaja faktora na sreću mora biti simultano; i (3) utvrđivanje delovanja faktora na nivo sreće mora biti identičan onom prilikom utvrđivanja delovanja tih istih faktora na nivo mizerije (posebno ako se ima u vidu verovanje da je smanjivanje mizerije značajnije od povećanja sreće). S tim u vezi, u cilju analize faktora koji utiču na sreću, odnosno mizeriju, u zemljama Jugoistočne Evrope ocenjena je regresiona jednačina

$$HAP_i = \alpha + \beta GDP_{pc_i} + \gamma INF_i + \delta UNE_i + \varepsilon IQ_i + \zeta INQ_i + \eta LE_i + \theta_i, \quad (5.1)$$

gde je:

- (1) HAP_i zavisna promenljiva koja se tiče toga da li se populacija može smatrati srećnom ili ne u zemlji i ;
- (2) GDP_{pc_i} nezavisna promenljiva koja se odnosi na logaritmovanu vrednost nivoa bruto domaćeg proizvoda per capita u zemlji i ;
- (3) INF_i nezavisna promenljiva koji se odnosi na nivo inflacije u zemlji i ;
- (4) UNE_i nezavisna promenljiva koji se odnosi na nivo nezaposlenosti u zemlji i ;
- (5) IQ_i nezavisna promenljiva koji se odnosi na kvalitet institucija u zemlji i ;
- (6) INQ_i nezavisna promenljiva koja se odnosi na nivo nejednakosti u zemlji i ;
- (7) LE_i nezavisna promenljiva koja se odnosi na očekivanu prosečnu dužinu života u zemlji i .

Ovakvim izborom varijabli, omogućeno je da se izvrši analiza determinanti sreće i mizerije u zemljama Jugoistočne Evrope tako da su u obzir uzeti ekonomski, socijalni i zdravstveni faktori. Takođe, ovim su umnogome ispunjeni uslovi na koje Clark et al. (2018) upućuju, a u cilju dobijanja validnih rezultata za kreatore javnih politika.

Važi da zavisna promenljiva uzima vrednosti $HAP=1$, ako je prosečna vrednost sreće prema Cantril lestvici veća od 5,5, i $HAP=0$, ukoliko prosečna vrednost sreće prema Cantril lestvici manja od 5,5. Kako je zavisna promenljiva u stvari binarna promenljiva, ovako određena regresiona jednačina (5.1) biće ocenjena na osnovu probit modela. Regresiona jednačina je ocenjena probit modelom, a ne logit modelom, iz razloga što je korišćenje probit modela u ovom slučaju prikladnije, budući da većina ekonomskih promenljivih sledi normalnu funkciju raspodele, a ne logističku funkciju raspodele. Treba naglasiti da su procedure oba modela veoma slične i da se rezultati koji se iz ovih procedura dobijaju retko statistički značajno razlikuju (Asteriou and Hall, 2011).

Podaci o nivou sreće, tj. mizerije su preuzeti iz baze *World Happiness Report* (2019), dok su podaci o ostalim varijablama uključenim u analizu preuzeti iz baze Svetske banke. Svi podaci se odnose na 2018. godinu.

6. REZULTATI ANALIZE

U tabeli 3 predstavljeni su rezultati analize dobijeni na osnovu probit modela, opisanog u prethodnom delu rada.

Tabela 3: Ocena determinanti sreće u zemljama Jugoistočne Evrope

Varijabla	Koeficijent	Marginalni efekat
HAP		
GDPpc	0,22 (0,04)	0,15 (0,01)*
INF	-0,17 (0,30)	-0,10 (0,02)*
UNE	-0,41 (0,30)	-0,22 (0,03)*
IQ	0,39 (0,30)	0,20 (0,01)*
INQ	-0,09 (0,31)	-0,06 (0,01)*
LE	0,12 (0,30)	0,07 (0,02)*
Konstanta	0,07 (0,24)	
Pseudo R ²	0,18	

Izvor: Proračun autora

Napomena: * statistički značajno na nivou značajnosti do 0,10.

Treba napomenuti da je probit model zasnovan na kumulativnoj normalnoj distribuciji verovatnoće, i da stoga koeficijenti probit modela predstavljaju efekte na kumulativnu normalnu funkciju verovatnoće kada zavisna promenljiva uzima vrednost HAP=1. S tim u vezi, interpretacija koeficijenata dobijenih ocenjenim probit modelom se razlikuje od standardnog slučaja, npr. interpretacije koeficijenata dobijenih ocenjenim modelom najmanjih kvadrata. Razlika proističe iz činjenice da npr. u slučaju modela najmanjih kvadrata dobijeni koeficijenti predstavljaju ujedno i marginalne efekte, ali u probit modelu povećanje verovatnoće koje se dužuje povećanju vrednosti određene nezavisne promenljive za 1 jedinicu zavisi i od vrednosti ostalih nezavisnih promenljivih i od početne vrednosti zavisne promenljive (tj. od toga da li ona uzima vrednost 1 ili 0). Stoga, pozitivna vrednost dobijenih koeficijenata isključivo znači da povećanje vrednosti nezavisne promenljive vodi ka povećanju očekivane verovatnoće, a negativna vrednost ukazuje na smanjenje očekivane verovatnoće, bez konkretnih vrednosti u pogledu datog povećanja ili smanjenja verovatnoće. Neophodno je zbog toga izračunati marginalne efekte promene vrednosti nezavisne promenljive za 1 jedinicu na promenu verovatnoće zavisne promenljive, kako bi prosek parcijalnih efekata i parcijalni efekti proseka bili ocenjeni (Asteriou and Hall, 2011). Odnosno, potrebno je izračunati koliko se uslovna verovatnoća zavisne promenljive promeni kada se promeni vrednost određene nezavisne promenljive za 1 jedinicu, dok ostale vrednosti nezavisnih promenljivih ostaju nepromenjene. Korišćeni statistički program za ocenu modela omogućava izračunavanje marginalnih efekata na osnovu već izračunatih regresionih koeficijenata u probit modelu.

Rezultati dobijeni ocenom probit modela ukazuju da su izabrani faktori koji određuju to da li se populacija može smatrati srećnom ili ne statistički značajni i sa očekivanim predznakom. Drugim rečima, nivo bruto domaćeg proizvoda per capita, nivo inflacije, nivo nezaposlenosti, kvalitet institucija, nivo nejednakosti i očekivana prosečna dužina života mogu se smatrati determinantama sreće i mizerije u zemljama Jugoistočne Evrope. U pogledu ekonomskih faktora važi da povećanje logaritmovane vrednosti bruto domaćeg proizvoda per capita za 1 jedinicu u proseku rezultira povećanjem verovatnoće da će populacija zemlje biti srećna za 15 procenata, a da smanjenje vrednosti stope inflacije i stope nezaposlenosti za 1 jedinicu dovodi u proseku do povećanja verovatnoće da se populacija zemlje može smatrati srećnom za, redom, 10 i 22 procenata. Što se tiče socijalnih faktora, povećanje vrednosti kvaliteta institucija za 1 jedinicu u proseku dovodi do povećanja verovatnoće da će zemlja biti srećna u proseku za 20 procenata, a smanjenje vrednosti nivoa nejednakosti za 1 jedinicu prosečno rezultira povećanjem verovatnoće da će populacija zemlje biti srećna za 6 procenata. Slično, ako se posmatraju zdravstveni faktori, povećanje vrednosti očekivane prosečne dužine života dovodi u proseku do povećanja verovatnoće da će zemlja biti srećna za 7 procenata. Ovakvi rezultati potvrđuju pretpostavku o značaju ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih faktora na nivo određene populacije. Odnosno, rezultati upućuju na to da posmatranje isključivo ekonomskih faktora u određivanju determinanti sreće ili mizerije ne može biti potpuno, i da samo sveobuhvatna analiza može biti od koristi kreatorima javnih politika prilikom definisanja mera koje mogu da doprinesu promene nivoa sreće i mizerije. Svakako, od posmatranih faktora u pogledu intenziteta, mereno marginalnim efektima ocenjenog probit modela, kao determinante od posebnog značaja za nivo sreće i mizerije izdvajaju se nivo nezaposlenosti i kvalitet institucija.

7. NIVO SREĆE I RASTUĆI POPULIZAM

Iako populizam ne predstavlja novinu, u poslednoj deceniji rastući značaj koji se pridaje populističkim pokretima širom Evrope postaje sve više važan element u ekonomsko-političkom diskursu. Partije sa populističkom ideologijom su posebno zastupljene među zemljama Jugoistočne Evrope, u kojima štaviše one imaju neretko ključno mesto u kreiranju javnih politika. Stoga se nameće pitanja, da li ljudi u ekonomski manje razvijenim zemljama verovatnije glasaju za populiste? Odgovor na ovo pitanje u slučaju zemalja Jugoistočne Evrope je svakako potvrđan, ako se ima u vidu nivo bruto domaćeg proizvoda per capita, nivo nezaposlenost i nivo inflacije, ali i drugi ekonomski indikatori. Međutim, ono što iznenađuje jeste da populistička ideologija dobija poseban značaj i u zemljama Zapadne Evrope, gde partije poput Lige i Pokret 5 zvezda u Italiji ili partija Nacionalnog fronta u Francuskoj ili AfD u Nemačkoj osvajaju sve veći broj glasova, a u kojima je nivo ekonomske razvijenosti drastično veći. Shodno tome, pitanje se može postaviti malo drugačije - da li ljudi koji su manje srećni više glasaju za populističke partije?

Ne postoji jedinstvena definicija populizma što otežava merenje i samim tim empirijsku potvrdu čini problematičnom. U slučaju zemalja Jugoistočne Evrope nisu urađene važnije studije koje bi ispitale fenomen rastuće uloge populističkih partija i dale nedvosmislen odgovor na pitanje o korelaciji između sreće i populizma. Ali, u slučaju zemalja

Zapadne Evrope, određene studije na ovu temu postoje. Algan et al. (2018) su sproveli istraživanje kojim je obuhvaćeno oko 17.000 francuskih glasača na predsedničkim izborima u Francuskoj 2017. godine, koji su ostali upamćeni po radikalnom zaokretu ka populističkim kandidatima za predsednika. Algan et al. su ispitali vezu između sreće pojedinaca i njihovog opredeljenja za jednog od kandidata, među kojima se izdvajaju Makron, Filon, Le Pen i Melenhon. Rezultati sprovedenog istraživanja ukazuju da su se u proseku više srećni francuski glasači opredeljivali za kandidate poput Makrona ili Filona, dok su manje srećni francuski glasači birali kandidate kao što su Le Pen ili Melenhon. Odnosno, ovo ukazuje na to da postoji značajna korelacija između sreće pojedinca i njegovog izbora za populističku partiju u Francuskoj. Takođe, rezultati ovog istraživanja potvrđuju da isključivo ekonomske varijable nisu dovoljne da objasne rastuću ulogu populističkih partija.

Slična istraživanja podstaknuta bregzitom sprovedena su u Velikoj Britaniji. Jedno od poznatijih sproveli su Alabrese et al. (2018), koji su ispitali na koji način nivo sreće pojedinaca opredeljuje njihovo mišljenje u vezi bregzita. Koristeći uzorak od oko 13.000 glasača, autori su utvrdili u kojoj meri različite ekonomske, socijalne i druge determinante na individualnom i regionalnom nivou utiču na odluku o napuštanju Velike Britanije iz Evropske unije. Alabrese et al. su potvrdili značajnu vezu između zadovoljstva životom i odluke o napuštanju, gde oni pojedinci koji su manje srećni u proseku za 2,5 procentna poena verovatnije glasaju za opciju bregzita. Ova veza je štaviše potvrđena kako na individualnom tako i na regionalnom nivou, ukazujući na važnost zadovoljstva životom prilikom opredeljenja za napuštanje Velike Britanije iz Evropske unije.

8. ZAKLJUČAK

U radu su predstavljeni koncepti sreće i mizerije i objašnjen je rastući značaj ovih koncepata za kreatore javnih politika. Prikazani su i rezultati izveštaja o nivou sreće i mizerije za veći broj regiona sveta u poslednjih nekoliko decenija. Takođe, dat je pregled nekoliko studija u kojima su ispitivane determinante sreće i mizerije, odnosno u kojima su istraživani faktori koji utiču na nivo blagostanja pojedinca. Osnovni predmet ovog rada bila je analiza determinanti sreće i mizerije u zemljama Jugoistočne Evrope.

U cilju ocene faktora koji utiču na to da li će populacije posmatrane zemlje Jugoistočne Evrope biti srećna ili ne, mereno Cantril lestvicom, ocenjena je odgovarajuća regresiona jednačina. Odnosno, binarna zavisna promenljiva koja se odnosi na to da li je populacija srećna ili ne posmatrana je kao funkcija skupa nezavisnih promenljivih, koje se mogu posmatrati kao ekonomske, socijalne i zdravstvene promenljive. Preciznije, ispitivan je uticaj nivoa bruto domaćeg proizvoda per capita, inflacije, nezaposlenosti, nejednakosti, kvaliteta institucija i očekivane prosečne dužine života na nivo sreće zemalja koje pripadaju analiziranom regionu. Ovako opisana jednačina ocenjena je probit modelom.

Rezultati dobijeni ocenom probit modela ukazuju da su izabrani faktori koji određuju to da li se populacija može smatrati srećnom ili ne statistički značajni i sa očekivanim predznakom. Drugim rečima, nivo bruto domaćeg proizvoda per capita, nivo inflacije, nivo nezaposlenosti, kvalitet institucija, nivo nejednakosti i očekivana prosečna dužina života mogu se smatrati determinantama sreće i mizerije u zemljama Jugoistočne Evrope. Pri

čemu, od posmatranih faktora u pogledu intenziteta, mereno marginalnim efektima ocenjenog probit modela, kao determinante od posebnog značaja za nivo sreće i mizerije izdvačaju se nivo nezaposlenosti i kvalitet institucija. Dobijeni rezultati potvrđuju pretpostavku o značaju ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih faktora na nivo određene populacije. Odnosno, rezultati upućuju na to da posmatranje isključivo ekonomskih faktora u određivanju determinante sreće ili mizerije ne može biti potpuno, i da samo sveobuhvatna analiza može biti od koristi kreatorima javnih politika prilikom definisanja mera koje mogu da doprinesu povećanju nivoa sreće, odnosno smanjenju nivoa mizerije.

LITERATURA

1. Alabrese, E. et al. (2018), Who voted for Brexit? Individual and Regional Data Combined, *CESifo Working Paper*, No. 7193.
2. Algan, Y. et al. (2018), *The rise of populism and the collapse of the left-right paradigm: Lessons from the 2017 French presidential election*, CEPREMAP.
3. Asteriou, D. and Hall, S. G. (2011), *Applied Econometrics*, Palgrave Macmillan.
4. Blanchflower, D. (2007), Is unemployment more costly than inflation?, *NBER Working Papers*, no. 13505.
5. Carlquist, E. et al. (2016), Everyday understanding of happiness, good life, and satisfaction: three different facets of well-being, *Applied Research in Quality of Life*, vol. 12 (2), pp. 481-505.
6. Clark, A. et al. (2017), *The key determinants of happiness and misery*, CEP Discussion Papers (CEPDP1485). Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science.
7. Compton, C. (2005), *Introduction to positive psychology*, Belmont: Wadsworth.
8. Di Tella, R. et al. (2001), Preferences over inflation and unemployment: evidence from surveys of happiness, *American Economic Review*, vol. 91 (1), pp. 335-341.
9. Diener, E. (2006), Guidelines for national indicators of subjective well-being and ill-being, *Journal of Happiness Studies*, vol. 7 (4), pp. 397-404.
10. Easterlin, R. (1984), Does economic growth improve the human lot?, In David, A. and Melvin, W. (Eds.), *Nations and households in economic growth*, pp. 89-125. Stanford University Press.
11. Easterlin, R. (2009), Happiness and growth the world over: time series evidence on the happiness - income paradox, *IZA Discussion Paper*, no. 4060.
12. Freeman, B. (1978), Job satisfaction as an economic variable, *American Economic Review*, vol. 68 (2), pp. 135-141.
13. Gandelman, N. and Porzecanski, R. (2013), Happiness inequality: how much is reasonable?, *Social Indicators Research*, vol. 11 (1), pp. 257-269.
14. Global Council for Happiness and Well-Being (2019), *Global Happiness and Well-Being Policy Report*, Sustainable Development Solutions Network. <https://s3.amazonaws.com/ghwbpr-2019/UAE/GHWPR19.pdf>.
15. Goff, L. et al. (2018), Inequality of subjective well-being as a comprehensive measure of inequality, *Economic inquiry*, vol. 56 (4), pp. 2177-2194.

16. Graham, C. (2011), *Adaptation amidst prosperity, and adversity: insights from happiness studies from around the world*, WBRO.
17. Hamermes, S. (1977), Economic aspects of job satisfaction, In Ashenfeller, O. and Oates, W. (Eds.), *Essays of labour market analysis*, pp. 53-72, John Willey.
18. Helliwell, J. et al. (2012), *World Global Happiness Report*, Center for Sustainable Development.
https://s3.amazonaws.com/happinessreport/2012/World_Happiness_Report_2012.pdf
19. Helliwell, J. et al. (2013), *World Global Happiness Report*, Center for Sustainable Development.
http://unsdsn.org/wpcontent/uploads/2014/02/WorldHappinessReport2013_online.pdf
20. Helliwell, J. et al. (2015), *World Global Happiness Report*, Center for Sustainable Development.
<http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/04/WHR15.pdf>
21. Helliwell, J. et al. (2019), *World Global Happiness Report*, Center for Sustainable Development.
<https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2019/WHR19.pdf>
22. Kalmijn, W. and Verenhoven, R. (2005), Measuring inequality of happiness in nations, *Journal of Happiness Studies*, vol. 6 (4), pp. 357-396.
23. Ohtake, A. (2012), Unemployment and happiness, *Japan Labour Review*, vol. 9 (2), pp. 21-32.
24. Ruprah, J. and Leungas, P. (2011), Monetary policy and happiness: preferences over inflation and unemployment in Latin America, *The Journal of Socio-economics*, vol. 40 (1), pp. 55-66.
25. <http://www.happinessandwellbeing.org/wellbeing-research-faq-2>.
26. <https://data.worldbank.org/>.

EXAMINATION THE FACTORS OF HAPPINESS AND MISERY: THE CASE OF SOUTHEASTERN EUROPE COUNTRIES

Ljubinka Joksimović, Full Professor
Faculty of Economics, University of Belgrade

Nemanja Vuksanović, Teaching Assistant
Faculty of Economics, University of Belgrade

The paper highlights that the economics of happiness have got real and strong take-off in 90s of past century. There is no consensus among researchers in defining of happiness and its related constructs. Most often in literature happiness is interpreting as subjective well-being, satisfaction of life, or quality of life. The paper explained numerous contradictions of contemporary time. The most influential is decreasing or stagnation of

happiness or even increasing misery due registered mental disorders in some affluent countries. Particular intention is given to Easterlin paradox. Happiness requires more factors than good income. Health, education, good governance, interpersonal and institutional trust, social support, and favourable school and parent environment are needed for children in order to become happy adults. Distribution of the scores of life satisfaction provides measures of inequality which is more comprehensive and significant than any statistics of income distribution or financing gains. Having in mind all previously said, the subject of this paper was to examine factors which influence the level of happiness and misery in Southeastern Europe countries. The aim of the paper was to show in which extent analysed economic, social, and health factors impact the population welfare in region of interest. The paper was dealt by effects of gross domestic product per capita, inflation, unemployment, inequality, institution quality, and average life expectation longevity on the level of happiness countries belonging Southeastern Europe. Results given by probit model indicated that the chosen factors, which determine whether the population can be evaluated as happy or not, are statistically significant and with expected sign. The results also showed that unemployment and institution quality can be considered as main factors which determine the level of happiness and misery, bearing in mind the intensity of marginal effects produced by probit model. Viewing exclusively economic factors as determinants of happiness and misery can not explain in a proper way comprehensive and valid analysis of this type. Only thoughtful analysis is helpful for public policy makers in defining measures for scaling up or down the happiness and misery.